

POLAND

POLAND

АКТУАЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИСКАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКИСТАНА

Миножидинов Абдулвосид Абдубанноб ўғли

Мустақил тадқиқотчи,

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10007308>

Аннотация: В данной статье подчеркивается актуальность принимаемых государством нормативно-правовых документов по вопросам финансовой поддержки агропромышленного комплекса страны и совершенствования использования финансовых ресурсов, исходя из глобальной практики. Основное внимание уделено преобразованию агропромышленного комплекса, созданию новой по форме и содержанию структуры.

Ключевые слова: экономика, агропромышленный комплекс, интеграция, экспорт, инвестиции, кластер, финансовая поддержка.

Abstract: This article emphasizes the relevance of regulatory and legal documents adopted by the state on financial support of the agro-industrial complex of the country and improving the use of financial resources, based on global practice. Also, the main attention is paid to the transformation of the agricultural sector, the creation of a new structure in form and content.

Key words: economy, agro-industrial complex, integration, export, investment, cluster, financial support.

Основа и конечная цель проводимых в стране реформ – дальнейшее увеличение валового внутреннего продукта в стране, полное удовлетворение потребностей населения, обеспечение качественной, доступной, конкурентоспособной продукцией нашего народа и национальных рынков, развитие производственной деятельности путем совершенствования деятельности предприятий, обеспечение населения необходимыми рабочими местами, всесторонняя социальная защита и увеличение их доходов достижение экономического прогресса в конечном итоге заключается в укреплении национальной независимости нашей страны.

В условиях либерализации и трансформации экономики важным вопросом является создание основ многоукладной экономики в сельском хозяйстве. Поэтому правительство нашей республики также уделяет основное внимание реформированию аграрного сектора, созданию новой по форме и содержанию структуры.

Изначально, в указе президента Республики Узбекистан от 9 октября 2017 года "О мерах по защите прав и законных интересов фермеров, огородников и землевладельцев, коренному совершенствованию системы эффективного использования пахотных земель сельскохозяйственного назначения", чтобы вывести фермерское движение на новый уровень. предложение Республиканской комиссии по углублению экономических реформ в сельском хозяйстве о постепенном преобразовании фермерских хозяйств в многоотраслевые в 2018-2021 годах было одобрено, и с 1 января 2022 года установлено, что договоры аренды земли с фермерскими хозяйствами, которые не наладили многопрофильную деятельность, будут аннулированы в соответствии с законодательством. [3] Этим постановлением Кабинету Министров было поручено разработать и внедрить соответствующие нормативно-правовые акты, направленные на дальнейшее развитие животноводства, птицеводства, рыболовства, плодоовощеводства, пчеловодства и других важных направлений сельского хозяйства, координацию деятельности фермерских хозяйств в этой связи и дальнейшее повышение ее эффективности.

Сегодня состояние организации трудовых отношений в фермерских хозяйствах не соответствует требованиям сегодняшнего дня, сохраняется ряд проблем в использовании новых агротехнологий в их деятельности. В связи с этим правительство разработало и утвердило программу комплексных мер по повышению эффективности и рентабельности сельского хозяйства, особенно в части механизации уборки хлопка, широкого внедрения рыночной инфраструктуры, инноваций, научных достижений и современных информационно-коммуникационных технологий, а также дальнейшего улучшения трудовых отношений на местах. Указом главы государства от 23 октября 2019 года была принята стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. В соответствии с ним создаются плодоовощные кластеры с целью производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 11 декабря 2019 года было принято президентское решение по этому вопросу, создающее все организационные и правовые основы. За последнее короткое время муниципалитетами были сформированы предложения по созданию 86 таких кластеров.

Как отметил президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев в своем обращении к Верховному Собранию от 24 января 2020 года: "отменив государственный заказ на выращивание хлопка и зерна, мы шаг за шагом

перейдем к системе закупок этой продукции на основе рыночных принципов. Если мы не пойдем по этому пути, наши фермеры не смогут свободно выращивать продукцию, они не увидят тех интересов, которых ожидали, и способ работы губернаторов не изменится".[4] Также, обеспечение реализации указа Президента Республики Узбекистан "Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы" ПФ-5853 от 23 октября 2019 года, внедрение рыночных принципов, обеспечивающих свободную конкуренцию в сельском хозяйстве, отмена государственного заказа на хлопок и зерно выращивание, повышение экономической эффективности производства и, в целях создания дополнительных рабочих мест за счет широкого привлечения инвестиций было принято постановление Президента Республики Узбекистан от 6 марта 2020 года ПК-4633 "О мерах по широкому внедрению рыночных принципов в хлопковой промышленности". На основании этого решения от 15 марта 2020 года:

- создание фермерских хозяйств, хлопчатобумажных кластеров, коопераций и развития уранодобывающей элиты с целью стимулирования сбыта хлопка за счет экспорта хлопка из соседних стран. при условии, что маржа банка составляет 12% годовых, при погашении займа до 50% годовых, при погашении займа до 8% годовых, при погашении займа до 60% годовых-10% годовых (при этом маржа банка составляет 2% годовых) выдача кредитов на сумму, не превышающую ;

- фермерские кластеры и кооперативы для обеспечения сбыта хлопка, произведенного фермерами, а также сбыта хлопка и хлопка в кооперативах предусматривается предоставление коммерческими банками коммерческих кредитов сроком до 12 месяцев. [9]

Также принято постановление Президента Республики Узбекистан от 6 марта 2020 года ПК-4634 "О мерах по широкому внедрению рыночных принципов выращивания, заготовки и реализации зерна", начиная с урожая 2020 года:

- поэтапная отмена практики выращивания колосового зерна на основании государственного заказа ;

- для осуществления мероприятий по обеспечению стабильности цен на зерно и хлебобулочные изделия на внутреннем рынке установлено, что закупаемая государством пшеница должна храниться на договорной основе в складских помещениях (емкостях), соответствующих

требованиям к хранению зерна, всеми предприятиями, независимо от формы собственности.

По состоянию на 1 июня 2020 года:

- для финансирования затрат на выращивание зерна элитными семеноводческими хозяйствами в рамках фермерских хозяйств, зерновых кластеров и Центра развития семеноводства коммерческие банки выделяют кредиты по годовой ставке не более 12 процентов (из которых банковская маржа составляет 2 процента) при финансировании из средств до 40 процентов от общей стоимости валового сбора зерна на срок до 12 месяцев.

- независимо от формы собственности коммерческие банки выделяют коммерческие кредиты в размере до 50 млрд. сумов на закупку зерна, выращенного в Республике, только зерноперерабатывающими предприятиями и зерноперерабатывающими кластерами, имеющими мощности по переработке зерна.[10]

По состоянию на урожай 2021 года:

- полный отказ государства от практики установления закупочной цены на галлу;

- государственные закупки были полностью отменены, и было установлено, что зерно, выращенное фермерами и другими предприятиями, будет продаваться по свободным ценам всем потребителям, включая зерноперерабатывающие предприятия, пшеничные кластеры и трейдеров, посредством биржевых торгов или по прямым контрактам (фьючерсным, форвардным и т.д.).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 мартдаги "Ғалла етиштириш, харид қилиш ва сотишга бозор тамойилларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-4634-сонли қарори. <https://lex.uz>

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 11 мартдаги 130-сонли "Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларини давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлашни ташкил этиш тўғрисида"ги қарори <https://lex.uz>

3. Teshabayeva, O. (2023). The need to form the activities of tourist complexes in order to increase the competitiveness of the country's tourism industry. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(15), 50-60.

4. "Ecocluster" has started the franchise first in Russia on ecomarket.//Internet magazine «Agriculture in Russia». [The Electronic resource] - an access Mode://11-12-2012/
5. Teshabaeva, O. N., & Madrahimov, B. M. (2023). Analysis of the state of development of small business and private business activities in Uzbekistan and ensuring population employment. Results of National Scientific Research International Journal, 2(5), 193-204.
6. Тешабаева, О. Н., & Ташматова, Н. Х. (2023). Ўзбекистон республикасида аграр секторда тадбиркорлик ривожланишининг ўзига ҳос жиҳатлари. Academic research in educational sciences, 4(1), 22-30.
7. Тешабаева, О. Н., Мухаммадов, И. Б. О., & Джамолиддинов, Д. Р. (2020). O'zbekiston respublikasida qishloq xo'jaligi kompleksi iqtisodiyotni rivojlanishida investitsiyalarning o'rni. In минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 600-603).
8. Тешабаева, О. Н. (2022). Ўзбекистонда давлат бюджетини режалаштириш тизимини такомиллаштириш. Results of National Scientific Research International Journal, 1(3), 75-82.
9. Тешабаева, О. Н. (2022). Ўзбекистонда ўрта муддатли бюджет-солиқ сиёсати стратегиясини шакллантириш. Results of National Scientific Research International Journal, 1(3), 98-104.
10. Тешабаева, О. Н., & Ахунова, О. Э. (2020). Привлечение инвестиций в развитие экономики агропромышленного комплекса республики Узбекистан. In Развитие регионального АПК и сельских территорий: Современные проблемы и перспективы (pp. 241-243).
11. Odina Nasridinovna Teshabaeva, & Dilshodjon Salimjonovich Ziyayev (2023). Mamlakatimizda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish munosabati bilan aktivlarning qadrsizlanishini hisobini yuritish masalalari. Scientific progress, 4 (4), 342-350.
12. Teshabaeva, O. N., & Voxodir o'g'li, O. A. (2023). Strategic prospects for the economic development of the entrepreneurial environment in Uzbekistan. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(3), 59-71.

